

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Исмадова Маргуба Шаукатовна

Ассистент кафедры физиологии СамГосМУ

***Аннотация.** Статья посвящена актуальной на сегодняшний день, проблеме личностных свойств – темпераменту, дано собственное определение понятию «темперамент». Представлен ретроспективный анализ научного вклада ведущих ученых в области изучения психологических особенностей темперамента. Рассмотрена теория Э. Кречмера, И.П. Павлова, суть концепции Шелдона. Описаны в выводе результаты проведенного исследования «Особенности влияния темперамента на успешность обучения студентов», сформулированы общие выводы по актуальности и значимости исследования в практическом плане.*

***Ключевые слова:** темперамент, студенты, учебный процесс, ученые, личностное качество, нейротизм.*

Введение. На нашей планете сейчас проживает более 7 миллиардов человек. Все мы различаемся не только по внешним, но внутренним признакам. Данное разнообразие выражено многими факторами, один из них – темперамент человека. Данное фундаментальное понятие хорошо понятно в своем смысловом значении, но в исследованиях до сих пор недостаточно изучено, несмотря на большое количество научных работ. Проанализировав ряд понятий, касающихся личностного свойства «темперамент» можно дать ему такое определение.

Темперамент – это биолого-психологические особенности индивида, дающее характеристику личности человека со стороны динамично развивающихся в нем психических процессов – это:

- 1) сила психических переживаний, их глубина или поверхностность;
- 2) скорость протекания психических процессов;
- 3) степень эмоциональной возбудимости, придающая поведению человека своеобразную эмоциональную окраску.

Среди ученых, которые внесли значимый вклад в изучение темперамента можно выделить Гиппократ, который считал, что состояние организма зависит главным образом от количественного соотношения «соков» или жидкостей, имеющих в организме.

И.П. Павлов – русский физиолог и психолог, немецкий философ И. Кант, внесшие большой вклад в систематизацию психологических представлений о темпераментах, считали, что природной основой темперамента являются индивидуальные особенности крови. Близка к такой точке зрения идея русского педагога, анатома и врача П.Ф. Лесгафта, писавшего о том, что в основе проявлений темперамента в конечном счёте лежат свойства системы кровообращения. Широкую известность получили труды немецкого психиатра Э. Кречмера, в которых обосновываются представления о том, что различия в типах строения тела (некоторые особенности роста, полноты, пропорций частей тела) указывают и на определённые различия в темпераменте. Еще можно выделить таких ученых, как У. Шелдон, И.П. Павлов, Г.Ю. Айзенко и других, каждый из которых рассматривал темперамент при помощи различных подходов, изучая многообразие протекания процессов в организме в зависимости от типа темперамента. Каждый из этих процессов имеет место влияния на жизнедеятельность человека.

Особенности темперамента достаточно сильно влияют на все сферы деятельности человека, включая учебную деятельность в образовательном процессе. Понятие темперамента включает в себя также эмоциональную и волевыми сторонами человека, его поведение и деятельность. Темперамент можно

назвать связующим звеном между личностью, организмом и когнитивными процессами человека. На протяжении долгого времени многие ученые находили некоторую закономерность, которая проявлялась в том, некоторые различия поведения людей имеют связь с их физиологическими различиями. Исследователи попытались сгруппировать эти различия, и пришли к общему выводу о том, каким образом темперамент зависит от физиологии индивида. В современной психологии темперамент понимается как особенность психики с точки зрения динамических качеств - интенсивности и скорости психических процессов. Характеристики темперамента оказывают существенное влияние на учебную деятельность студентов в современном образовательном пространстве.

По данным И.П. Павлова, удалось отметить четыре основные и типичные комбинации, которые образуются посредством четырех типов высшей нервной деятельности человека. Их проявления в поведении И.П. Павлов сопоставил в прямой связи с классификацией темперамента в античности: 1. Темперамент сангвиника – сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной системы.

2. Темперамент флегматика – сильный, уравновешенный, спокойный.

3. Темперамент холерика – сильный, неуравновешенный, подвижный.

4. Темперамент меланхолика – наиболее слабый и неуравновешенный.

В труде и учебе роль темперамента заключается во влиянии определенных психических состояний, которые вызываются неприятными ситуациями, факторами в эмоциональной сфере. Темперамент определяет влияние разнообразных факторов, которые определяют уровень нервно-психического напряжения. Есть несколько показателей, благодаря которым происходит изучение личности студентов в практике высшей школы: – мотивы, по которым поступили в ВУЗ; – уровень образовательной подготовки; какой был характер деятельности до того, как поступили в ВУЗ; – насколько сформированы умения и навыки при самостоятельной работе; – какие интересы, увлечения; насколько развиты способности; – индивидуальные особенности характера; – состояние здоровья; соответствие данных показателей содержанию и требованиям к

будущей профессии. Для того, чтобы выявить вышеперечисленные характеристики возможно использование методического инструментария, данных метода наблюдения, рецензирования самостоятельных работ студентов, результатов выполнения контрольных заданий, тестирования, зачетов, экзаменов. Далее на основе подобного исследования осуществляется индивидуальный подход к студентам. Определяются затруднения в учебе и практических работах, предпочтения учебным дисциплинам и видам занятий, объективно оценивается уровень своей деятельности и личности, степень своей удовлетворенности. В связи с этим актуальным встал вопрос влияет ли темперамент на результаты обучения студентов в высших учебных заведениях? Для студентов, кто задумывается о своей дальнейшей жизни, а таких большая часть, поступающих в высшие образовательные заведения – это особенно важно. Ведь темперамент – это врожденное качество человека и изменить его нельзя. Исходя из этого, было проведено исследование, целью которого стояло выяснить насколько сильно данное личностное качество влияет на обучение студентов. Объектом исследования была определена зависимость успешности обучения от типа темперамента у студентов. Предметом исследования: особенности влияния темперамента на успешность обучения студентов СамГМУ 2 курса. В процессе исследования решались следующие задачи: Для решения поставленной цели, задач исследования использовались личностный опросник психолога-экспериментатора Г. Айзенка и данные успеваемости исследуемых студентов. Желавших принять участие в исследовании из студентов 2-х курсов в возрасте 18-19 лет было 30 человек (20 девочек и 10 мальчиков). На первом этапе исследования, после опроса испытуемых, были отсеяны недостоверные результаты с помощью шкалы лжи. Среди испытуемых студентов, результаты которых были достоверны, было 10 сангвиников, 6 холериков, 6 флегматиков и 8 меланхоликов. Также был вычислен средний бал оценок среди студентов каждого типа темперамента: Сангвиники – 4,5; Холерики – 4,2; Флегматики – 4,5; Меланхолики – 4,2.

По личностному опроснику Г. Айзенка студенты с темпераментами холериков и меланхоликов показали самый низкий средний балл. Анализ успеваемости студентов выявил следующую информацию. Оценки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» чаще всего получают студенты именно с этими темпераментами. Это можно объяснить тем, что меланхолический и холерический тип темперамента обладает повышенной эмоциональной нестабильностью и высоким уровнем нейротизма.

Выводы. Итак, темперамент практически не поддается изменениям в течение жизни человека, поэтому данный факт следует учитывать при определении для себя учебной нагрузки и выборе какого-либо дополнительного образования в виде кружков, факультативов и общественных поручений. Из вышесказанного можно сделать вывод, что успешность обучения у студентов зависит от таких показателей темперамента, как высокий уровень нейротизма и нестабильность. По итогам, у каждой из групп представителей четырех типов темперамента были выявлены довольно высокие средние баллы успеваемости, за исключением одной важной закономерности: только у студентов холериков и меланхоликов встречались оценки «удовлетворительно» и ниже. Данные типы темперамента отличаются высоким уровнем нейротизма и нестабильностью. Можно предположить, что именно эти показатели значительно влияют на способности к успешному обучению, однако, нельзя также забывать и о соответствии условиям воспитания и развития. В дальнейшем результаты данной исследовательской работы могут быть учтены преподавателями, кураторами, специалистами по учебной и воспитательной работе по осуществлению улучшения учебного процесса, который мог быть комфортным для всех студентов, вне зависимости от типа их темперамента. Учет такого личностного фактора как темперамент, в своей работе выше перечисленных субъектов образования может привести к повышению уровня образования и активности студентов во внеучебное время в учебных заведениях.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Баулина, М.Е. Нейропсихология: учебник: [16+] / М.Е. Баулина. – Москва: Владос, 2018. – 401 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071> (дата обращения: 05.06.2021).
2. Зайцев А.Б. Индивидуально-психологические факторы успешности обучения современных студентов // Психология. Психофизиология. – 2013.
3. Макарова Н.Г. Изучение особенностей темперамента у студентов разных специальностей вуза // Приволжский научный вестник. – 2013. – №6 (22).
4. Матяш, Н.В. Возрастная психология: учебное пособие: [16+] / Н.В. Матяш, Т.А. Павлова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 268с.
5. Gadaevich, Karabayev Aminjon, et al. "Morphofunctional activity of neurosecreter cells in the arcuatic nucleus of hypothlamus during the period post-reanimation disease." *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 8.3 (2021): 948-953.
6. Shaukatovna I. M., Ruxshona A. ROLE OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN EDUCATIONAL PROCESS //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 98-101.
7. Sarkisova V., Xegay R. CAUSES, DIAGNOSIS, CONSERVATIVE AND OPERATIVE TREATMENT OF UTERINE MYOMA //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 198-203.
8. *Агаджанян* Н.А., Смирнов В. М. Нормальная *физиология*: Учебник для студентов медицинских вузов. М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агенство» Москва 2009, стр.457-460.
9. Шульговский В.В. Физиология высшей нервной деятельности с основами нейробиологии. 2-е издание. 2008г., 45-55 стр.
10. Исматова, М. Ш., & Алимова, О. Б. (2021, August). Возрастные Особенности Функциональной Межполушарной Асимметрии. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES* (Vol. 1, pp. 121-123).